

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY BẢN ĐỊA TRONG KHU RỪNG TRỒNG HỖN GIAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Đặng Thành Nhân¹, Hồ Đình Bảo¹, Trần Thị Xuân Phấn¹, Ngô Thế Sơn¹, Nguyễn Hải Đăng¹, Lê Thái Học¹, Y Pha Buôn Krông¹, Lê Xuân Sơn²

Ngày nhận bài: 12/11/2021; Ngày phản biện thông qua: 22/12/2021; Ngày duyệt đăng: 12/3/2022

TÓM TẮT

Rừng trồng hỗn giao các loài cây bản địa được trồng tại Đại học Tây Nguyên có diện tích là 5.800 m² với nhiều loài cây bản địa đại diện cho các kiểu rừng chính của Tây Nguyên hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Trên cơ sở đó, đánh giá sinh trưởng 08 loài cây trồng hỗn giao bằng lãng, cà te, cẩm lai, dổi nhung, hương, sao đen, sưa, trắc. Với phương pháp đo đếm toàn diện 08 loài cây trồng và xử lý số liệu thống kê. Kết quả sau một năm gây trồng các loài cây đã có sự thích nghi với điều kiện lập địa. Sinh trưởng đường kính bình quân đạt 3,03 cm; chiều cao bình quân đạt 2,16 m. Sau 12 tháng gây trồng cả đường kính và chiều cao đã có sự phân hóa khá mạnh. Đường kính lớn nhất là 5,9 cm, thấp nhất 1,4 cm; chiều cao cao nhất là 3,37 m, thấp nhất là 1,4 m. Các loài cây đạt yêu cầu về chất lượng.

Từ khóa: Sinh trưởng, rừng hỗn giao, Đại học Tây nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Trường Đại học Tây Nguyên nằm trên địa bàn Tây Nguyên, có đào tạo bậc đại học các ngành Lâm sinh, Quản lý Tài nguyên rừng, sinh học và sau đại học ngành Lâm học cung cấp nguồn nhân lực chuyên ngành này cho các tỉnh Tây Nguyên và nhiều địa phương trong cả nước. Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng của nhà trường, quỹ đất hiện có, việc thu thập, trồng rừng với mục tiêu bảo tồn các loài cây bản địa, kết hợp tạo cảnh quan trong khuôn viên trường, phục vụ đào tạo các ngành học có liên quan, là hiện trường thực hành và nghiên cứu khoa học ...

Để đạt mục đích đó, ngoài công tác thực hiện trồng và chăm sóc cần phải đánh giá các chỉ tiêu ở các giai đoạn đầu này là tỷ lệ sống, chiều cao, đường kính ... Chính vì vậy nghiên cứu đánh giá sinh trưởng rừng trồng hỗn giao cây bản địa tại Trường Đại học Tây Nguyên là cần thiết để theo dõi và quản lý.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Rừng trồng hỗn giao cây bản địa tại Trường Đại học Tây Nguyên, diện tích 5.800 m².

- **Vật liệu nghiên cứu:** 08 loài cây bản địa, gồm Bằng lăng (*Lagerstroemia calyculata*); Cà te (*Azalia xylocarpa*); Cẩm lai (*Dalbergia oliveri*); Giổi nhung (*Michelia braianensis* Gagnep); Hương (*Pterocarpus macrocarpus*); Sao đen (*Hopea odorata*); Sưa (*Dalbergia tonkinensis*); Trắc (*Dalbergia cochinchinensis*) (Bộ Nông

ng nghiệp và Phát triển nông thôn, 2000).

- **Địa điểm nghiên cứu:** Trường Đại học Tây Nguyên.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá tỉ lệ sống.
- Đánh giá sinh trưởng rừng trồng.
- Đánh giá chất lượng rừng trồng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu sinh trưởng

- Lập phiếu đo đếm.
- Đo đếm toàn bộ cây trồng (04 tháng đo 01 lần): Đợt 1 tháng 01/2021 (rừng 04 tháng tuổi); đợt 2 tháng 5/2021 (rừng 08 tháng tuổi); đợt 3 tháng 9/2021 (rừng 12 tháng tuổi).
- Đếm toàn bộ các cây sống trong các lô.
- Đo chiều cao vút ngọn (Hvn) bằng thước sào có khắc vạch đến cm.
- Đo đường kính gốc (Do) bằng thước kẹp Panme, độ chính xác đến 0,1 mm.
- Phẩm chất cây được chia làm 03 cấp:
 - + Phẩm chất A: Cây sinh trưởng xanh tốt, tán đều, không sâu bệnh.
 - + Phẩm chất B: Cây sinh trưởng bình thường nhưng tán lệch.
 - + Phẩm chất C: Cây xấu, tán lệch, cong queo sâu bệnh.

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu

- Tổng hợp thông tin, dữ liệu theo nội dung nghiên cứu.
- Phân tích các chỉ tiêu.

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Hạt kiểm lâm Đắk Glong, Đắk Nông;

Tác giả liên hệ: Đặng Thành Nhân, ĐT 0914142319, Email: dtghan@ttn.edu.vn.

- Tỷ lệ cây sống: $P_s = \frac{n}{N} * 100$

N: là số cây trồng;

n: Số cây sống.

- Tính toán các đặc trưng mẫu quan sát về chỉ tiêu đường kính và chiều cao (Ngô Kim Khôi và cs., 2001):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

\bar{X} : Đường kính gốc (chiều cao) trung bình.

n: là dung lượng mẫu.

X_i : Giá trị đường kính (chiều cao) cây thứ i.

- Tính các đặc trưng thống kê bằng trình lệnh T-D-D của Excel là Tools – Data Analysis – Descriptive statistics (Võ Văn Hồng & Trần Văn Hùng, 2006).

- Đánh giá chất lượng rừng trồng:

+ Tỷ lệ cây tốt: $P_A = \frac{A}{n} * 100$

+ Tỷ lệ cây trung bình: $P_B = \frac{B}{n} * 100$

+ Tỷ lệ cây kém: $P_C = \frac{C}{n} * 100$

Trong đó, A là số cây tốt; B: Số cây trung bình; C: Số cây kém.

N: là số cây trồng; n: Số cây sống.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn)

Tỷ lệ sống là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá để chọn loài cây trồng cho một vùng lập địa nhất định. Đối tượng nghiên cứu là 08 loài cây trồng hỗn giao cây bản địa tại Tây Nguyên. với cự ly cách một cây trồng một cây (6x6). Mật độ ban đầu là 1.111 cây/ha (hàng cách cây 3x3 m). Kết quả đánh giá tỷ lệ sống được tổng hợp ở bảng 3.1.

Bảng 3.1. Tỷ lệ sống 08 loài cây trồng hỗn giao

TT	Loài	Số cây trồng	Số cây sống	Số cây chết	Tỷ lệ sống (%)
1	Bằng lăng	28	27	1	96,4
2	Cà te	97	97	0	100
3	Cắm lai	19	19	0	100
4	Dổi nhung	37	37	0	100
5	Hương	55	55	0	100
6	Sao đen	232	231	1	99,5
7	Sưa	33	33	0	100
8	Trắc	56	56	0	100
Tổng		557	555	2	99,6

Kết quả bảng 3.1 cho thấy các loài sao, cắm lai, dổi nhung, hương, sưa, trắc cho tỷ lệ sống 100%; loài bằng lăng cho tỷ lệ sống 96,4%; loài sao đen cho tỷ lệ sống 99,5%. Tỷ lệ sống các loài từ 96,4 đến 100%. Chứng tỏ giai đoạn này các loài cây đã có sự thích nghi với môi trường sống.

3.2. Đánh giá sinh trưởng rừng trồng hỗn giao

Sinh trưởng là chỉ tiêu nói lên được tính thích nghi của loài với lập địa nơi gây trồng và đặc tính di truyền của loài.

3.2.1. Đánh giá sinh trưởng đường kính của các loài cây trồng hỗn giao

Kết quả đo đếm tính toán sinh trưởng và các đặc trưng thống kê về đường kính của các loài được thể hiện tại bảng 3.2 và bảng 3.3.

Bảng 3.2. Sinh trưởng đường kính của các loài cây rừng trồng hỗn giao

STT	Loài cây	Do (cm)		
		D1	D2	D3
1	Bằng lăng	2,3	2,5	3,3
2	Cà te	1,7	1,8	2,7
3	Cắm lai	2,1	2,2	2,6
4	Dổi nhung	1,1	1,3	1,4
5	Hương	3,6	3,9	5,9
6	Sao đen	1,6	1,6	1,8
7	Sưa	1,8	1,9	3,2
8	Trắc	1,9	2	3,3
Trung bình		2,01	2,15	3,03

Bảng 3.3. Các đặc trưng thống kê về đường kính

Các đặc trưng mẫu	Các chỉ tiêu về đường kính gốc (cm)
Giá trị trung bình x	3,03
Sai số trung bình mẫu	0,48
Sai tiêu chuẩn S	1,36
Phương sai mẫu S ²	1,83
Độ nhọn của phân bố Ex	2,96
Độ lệch của phân bố Sk	1,34
Trị số quan sát bé nhất	1,4
Trị số quan sát lớn nhất	5,9
Dung lượng mẫu	8
Phạm vi phân bố	4,5
Hệ số biến động S%	44,8%

Bảng 3.2 và bảng 3.3 cho thấy đường kính tăng liên tục từ tháng thứ 4 đến tháng 12. Đường kính bình quân tháng thứ 4 là 2,01 cm; đường kính tháng thứ 8 là 2,15 cm; đường kính tháng 12 là 3,03 cm. Đường kính nhỏ nhất là 1,4 cm; đường kính lớn nhất là 5,9 cm. Phạm vi phân bố đường kính là 4,5 cm; hệ số biến động đường kính 44,8%. Chứng tỏ sau 12 tháng đường kính đã có sự phân hóa khá cao. Giai đoạn 12 tháng tuổi các loài hương, sưa, trắc cho sinh trưởng đường kính nhanh, các loài cà te, bằng lăng cho sinh trưởng đường kính vừa; các loài dổi nhung, sao đen, cẩm lai cho sinh trưởng đường kính chậm.

3.2.2. Đánh giá sinh trưởng chiều cao của các loài cây rừng trồng hỗn giao

Kết quả đo đếm tính toán sinh trưởng và các đặc trưng thống kê về chiều cao của các loài được thể hiện tại bảng 3.4 và 3.5.

Bảng 3.4. Sinh trưởng chiều cao của các loài cây rừng trồng hỗn giao

STT	Loài cây	H (m)		
		H1	H2	H3
1	Bằng lăng	1,47	1,54	1,92
2	Cà te	1,3	1,36	1,65
3	Cẩm lai	0,96	1,24	1,4
4	Dổi nhung	1,13	1,25	1,56
5	Hương	2,25	2,79	3,73
6	Sao đen	2,57	2,61	2,41
7	Sưa	1,02	1,02	2,02
8	Trắc	1,68	1,9	2,6
	Trung bình	1,55	1,71	2,16

Bảng 3.5. Các đặc trưng thống kê về chiều cao

Các đặc trưng mẫu	Các chỉ tiêu về chiều cao (m)
Giá trị trung bình x	2,16
Sai số trung bình mẫu	0,27
Sai tiêu chuẩn S	0,75
Phương sai mẫu S ²	0,57
Độ nhọn của phân bố Ex	2,08
Độ lệch của phân bố Sk	0,39
Trị số quan sát bé nhất	1,4
Trị số quan sát lớn nhất	3,73
Dung lượng mẫu	8
Phạm vi phân bố	2,33
Hệ số biến động S%	35%

Bảng 3.4 và bảng 3.5 cho thấy chiều cao tăng liên tục từ tháng thứ 4 đến tháng 12. Chiều cao bình quân tháng thứ 4 là 1,55 m; chiều cao tháng thứ 8 là 1,71 m; chiều cao tháng 12 là 2,16 m. Chiều cao nhỏ nhất là 1,4 m; chiều cao lớn nhất là 3,73 m. Phạm vi phân bố chiều cao là 2,3 m; hệ số biến động chiều cao là 35%. Chứng tỏ sau 12 tháng, chiều cao đã có sự phân hóa. Các loài hương, sưa cho sinh trưởng chiều cao nhanh; các loài bằng lăng, trắc cho sinh trưởng vừa; các loài cẩm lai, cà te, dổi nhung cho sinh trưởng chiều cao chậm. Riêng loài sao đen chiều cao sau 12 tháng nhỏ hơn giai đoạn 8 tháng vì có nhiều cây bị ngã, gãy.

3.3. Đánh giá chất lượng rừng trồng hỗn giao

Chất lượng các lô rừng trồng tùy thuộc vào từng loài cây, kết quả chất lượng các loài cây thể hiện ở bảng 3.6.

Bảng 3.6. Chất lượng các loài cây rừng trồng hỗn giao

STT	Loài	Tốt		Trung bình		Xấu		Số cây sống
		A	Tỷ lệ %	B	Tỷ lệ %	C	Tỷ lệ %	
1	Bằng lăng	16	59,26	10	37,04	1	3,70	27
2	Cà te	20	20,62	67	69,07	10	10,31	97
3	Cắm lai	1	5,26	10	52,63	8	42,11	19
4	Dổi nhung	18	48,65	16	43,24	3	8,11	37
5	Hương	26	47,27	27	49,09	2	3,64	55
6	Sao đen	89	38,53	101	43,72	41	17,75	231
7	Sưa	14	42,42	16	48,48	3	9,09	33
8	Trắc	8	14,29	45	80,36	3	5,36	56
Tổng		192	34,59	292	52,69	71	12,79	555

Bảng 3.4 cho thấy cây có phẩm chất tốt là 192 cây với tỷ lệ 34,59%; cây có phẩm chất trung bình là 292 cây với tỷ lệ 52,69%; cây có phẩm chất xấu là 71 cây đạt tỷ lệ 12,79%. Những loài cây có phẩm chất xấu là do gãy ngọn, cong và phân cành nhiều. Tổng số cây có phẩm chất tốt và trung bình là 87,21% là đạt yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia (Theo quy định TCVN 12509-2018 thì phẩm chất đạt yêu cầu là cây có phẩm chất tốt và trung bình chiếm tối thiểu 75% tổng số cây điều tra).

Các loài cây có phẩm chất tốt chiếm tỉ lệ cao là bằng lăng, dổi nhung, hương. Các loài cây có phẩm chất tốt chiếm tỉ lệ thấp là cắm lai, trắc, cà te.

4. KẾT LUẬN

Sau 12 tháng trồng rừng, các loài cây đã có sự

thích nghi với môi trường sống với tỉ lệ sống cao và cây trồng đạt yêu cầu chất lượng.

- Đường kính bình quân đạt 3,03 cm, chiều cao bình quân đạt 2,16 m.

- Các loài hương, sưa, trắc, bằng lăng cho tốc độ sinh trưởng nhanh hơn các loài sao đen, dổi nhung, cắm lai.

- Các loài cây có phẩm chất tốt chiếm tỉ lệ cao là bằng lăng, dổi nhung, hương. Các loài cây có phẩm chất tốt chiếm tỉ lệ thấp là cắm lai, trắc, cà te.

- Cả đường kính và chiều cao các loài đã có sự phân hóa khá mạnh.

ASSESSING THE GROWTH OF SOME NATIVE PLANT SPECIES AT THE MIXED FOREST PLANTATION AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Dang Thanh Nhan³, Ho Dinh Bao³, Tran Thi Xuan Phan³, Ngo The Son³, Nguyen Hai Dang³,
Le Thai Hoc³, Y Pha Buon Krong³, Le Xuan Son⁴

Received Date: 12/11/2021; Revised Date: 22/12/2021; Accepted for Publication: 12/3/2022

SUMMARY

The mixed forest plantation of native species planted at Tay Nguyen University covers an area of 5,800 m² with a variety of native species representing the main forest types of the Central Highlands, completed in September 2020. This study aimed to evaluate the growth of eight mixed-species named *Lagerstroemia calyculata*, *Azelia xylocarpa*, *Dalbergia oliveri*, *Michelia braianensis* Gagnep, *Pterocarpus macrocarpus*, *Hopea odorata*, *Dalbergia tonkinensis*, *Dalbergia cochinchinensis*. A comprehensive measurement method of 8 plant species and statistic processing was conducted. The results showed that the tree species adapted to site conditions after one year of planting observed from designed plots. Also, the average diameter increment was 3.03 cm, and the average height growth was 2.16 m. Both diameter and height had a strong differentiation after 12 months of planting. The largest diameter was 5.9 cm, the lowest one was 1.4 cm; The maximum height was 3.37 m, and the minimum one was 1.4 m. All observed species have met the quality requirements.

Keywords: *growth, mixed forest plantation, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2000). *Tên cây rừng Việt Nam*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Ngô Kim Khôi, Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Văn Tuấn (2001). *Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Võ Văn Hồng, Trần Văn Hùng (2006). *Cẩm nang lâm nghiệp*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

³Faculty of Agriculture forestry, Tay Nguyen University;

⁴Dak Glong Forest Ranger Office, Dak Nong;

Corresponding author: Dang Thanh Nhan, Tel: 0914142319, Email: dangthanhnhan2319@gmail.com.